

ВСЕСОЮЗНЫЙ
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
ТРЕНИЕ И ИЗНОС

ТИ

*

НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ

ТОМ 9

6

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТТИСК

МИНСК
«НАУКА И ТЕХНИКА»
1988

УДК 621.892 : 621.316

Г. А. ПОЛЬЩИКОВ

**ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ И СМАЗКА
НИЗКОСКОРОСТНЫХ СКОЛЬЗЯЩИХ КОНТАКТОВ,
КОММУТИРУЮЩИХ СЛАБОТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ**

Вопреки неблагоприятным прогнозам, сделанным в 60—70-х годах и связанным с появлением электронных, в том числе сенсорных, коммутаторов, электромеханические переключающие устройства прочно занимают ведущее положение в слабotoчных системах управления бытовой и промышленной техники.

Определяющие тенденции в конструировании современных слабotoчных переключающих устройств вытекают из необходимости совместить их габариты и параметры с соответствующими системами управления и объектами техники, в том числе с входящими в состав последних электронными компонентами и электрическими аппаратами. Общей тенденцией является стремление к миниатюризации переключателей, обеспечение малого усилия трогания и плавности хода, достижение низких и стабильных значений сопротивления электрических контактов при высоких значениях сопротивления изоляционных промежутков, обеспечение износоустойчивости до 10^4 — 10^6 циклов переключений, снижение уровня контактного шума при переключениях и в динамических условиях.

Для решения этих сложных и зачастую противоречивых задач широко используются низкоскоростные скользящие контакты из медных сплавов с тонкими покрытиями из благородных металлов. На базе скользящих контактов обычно значительно проще осуществить сложную комбинаторику переключений в условиях ограниченного объема и эффективную самозачистку рабочей поверхности контакта от окисных, сульфидных пленок и других загрязнений. Для уменьшения износа покрытий благородных металлов при этом часто используют различные смазочные материалы, которые, как это выявляется в последнее время, могут выполнять в электрических контактах и ряд других полезных функций (защита от коррозии [1], стабилизация контактного сопротивления в динамических условиях [2] и др.).

Низкоскоростные скользящие переключающие контакты используются для управления цепями с довольно широким диапазоном коммутируемой мощности — от цепей с низким уровнем сигнала ($u \leq 20 \cdot 10^{-3}$ В), где практически отсутствуют все виды электрических разрядов, до цепей средней мощности с $\omega = 1$ — 10^2 Вт, где влияние электрических разрядов становится заметным, а иногда определяющим. В цепях средней мощности значительно ухудшаются триботехнические и электромеханические характеристики контактов, что ограничивает их износоустойчивость.

В настоящей работе рассмотрены возможности повышения износоустойчивости низкоскоростных скользящих переключающих контактов, работающих с искрением, путем подбора и селекции эффективных смазок, а также совершенствования конструкции контактов.

Скользящий переключающий контакт работает в трех физически различных режимах: стационарное контактирование, скольжение, коммутация (разрыв, замыкание) электрической цепи. Паспортные характеристики контакта $R_{к}$, $R_{из}$ задаются для режима стационарного контактирования, однако очевидно, что эти показатели зависят от характера фрикционных и электрических процессов при скольжении и коммутации. Последние определяют износостойкость контакта, а также уровень контактного шума и искрения при переключениях.

В качестве объекта исследования выбрана широко известная [3] кон-

Рис. 1. Скользящий переключающий контакт: а — $P_1 = P_2 = \frac{P}{2}$; б — $P_1 = 0, P_2 = P$. Стрелками на рис. 1, б показано направление опрокидывания подвижной контакт-детали в следующий момент движения ($P_1 = \frac{L-l(t)}{L}P$)

струкция низкоскоростного переключающего контакта (рис. 1). Неподвижная контакт-деталь изготавливается из меди, покрытой серебром, а подвижная — из нейзильбера, плакированного серебром, с параметрами шероховатости поперек проката $R_{max} = 1,5 - 2,5 \cdot 10^{-6}$ м, $R_a = 0,5 - 0,7 \cdot 10^{-6}$ м. Нагрузка в состоянии стационарного контактирования составляла 0,4—0,8 Н, скорость скольжения $(3 - 10) \cdot 10^{-2}$ м/с, путь скольжения до «опрокидывания» контакта $2 \cdot 10^{-3}$ м, коммутируемая мощность при активной нагрузке по току до 1 А варьировалась в диапазоне $10^{-4} - 50$ Вт. Исследовалась износостойкость контакта без смазки и при введении пластичной смазки с $\delta \geq 10 \cdot 10^{-6}$ м. В качестве смазочных веществ были выбраны товарные отечественные смазки для электроконтактов, модельные композиции, изготовленные Всесоюзным научно-исследовательским институтом по переработке нефти, а также ряд зарубежных смазок, в том числе смазки серии «Electrolube» (Англия). Объем выборки контактов в каждом режиме и с каждой смазкой составлял не менее 50 шт.

В результате проведенных исследований (в основном на постоянном токе) установлено, что в отсутствие смазки контакт ведет себя нестабильно, серебряное покрытие изнашивается, быстро развиваются отказы по $R_{к}$ и $R_{из}$. Введение смазки значительно уменьшает интенсивность изнашивания, улучшает служебные характеристики и увеличивает износостойкость контакта при работе в цепях с $\omega \leq 1$ Вт. В цепях с ω до 50 Вт введение смазки на работу контакта неоднозначно и существенно зависит от типа смазочного материала, количества и агрегатного состояния.

Для смазок на кремнийорганических маслах интенсивность изнашивания контактов достаточно велика и в режимах с ω до 50 Вт соизмерима с соответствующими показателями несмазанного контакта. В этих условиях осциллографически и оптически устойчиво регистрируются дуговые разряды ($U_{дл} \approx 12$ В, $I_{дл} \approx 0,05$ А) при коммутации. Они обычно представляют собой серию коротких дуг с $U_{д} = 12,3$ В и $\tau = 10^{-6} - 10^{-5}$ с,

завершающуюся одной или несколькими плазменными дугами длительностью до 10^{-2} с (на несмазанных контактах длительные плазменные дуги практически отсутствуют, а общая продолжительность разряда не превышает $50 \cdot 10^{-6}$ с). Среднестатистическая продолжительность обеих

Рис. 2. Микрофотография рабочей поверхности подвижной контакт-детали: а — зона коммутации; б — зона скольжения; в — нагар в зоне контактирования. $N=2 \cdot 10^4$ циклов; режим работы — 12 В (эф), 1 А (эф), 50 Гц, нагрузка активная; смазка на основе кремнийорганической жидкости. Поверхность перед фотографированием промыта спиртобензиновой смесью

фаз разряда увеличивается с увеличением ω и толщины слоя смазки. Воздействие электрических разрядов приводит к характерному поражению поверхности контакта в зоне коммутации (рис. 2, а) и ухудшению условий фрикционного взаимодействия. В зоне скольжения подвижного контакта, удаленной от его краев, следов электроэрозии не обнаруживается (рис. 2, б). Рабочая поверхность контакта сильно загрязнена твердыми продуктами изнашивания и разложения смазки. В зоне коммутации и контактирования образуются и быстро увеличиваются в размерах механически трудноудаляемые нагары (рис. 2, в). Значения R_k от цикла к циклу носят нестабильный характер. Основной причиной, ограничивающей износостойкость контакта, является недопустимое увеличение R_k .

Рис. 3. Изменение R_k от числа циклов N в цепях средней мощности: 1 — смазка на кремнийорганической основе; 2 — смазка на полигликоле или сложном алифатическом эфире

При работе контактов со смазками на основе полигликолей и эфиров интенсивность изнашивания, образования твердых продуктов разложения смазки и развития трудноудаляемых нагаров резко снижается. При одних и тех же условиях уменьшаются среднестатистическая длительность разряда (однако она остается примерно на порядок больше, чем у несмазанных контактов) и степень электроэрозионного поражения зоны коммутации. Стабилизируется контактное сопротивление (рис. 3). Износостойкость контакта в цепях с ω до 50 Вт по сравнению со смазками на кремнийорганических маслах и несмазанными контактами повышается в несколько раз, причем обычно она больше при положительной полярности на подвижной контакт-детали. Основной причиной, ограничивающей износостойкость контактов на сложных эфирах, является снижение сопротивления и электрической прочности изоляционных промежутков вследствие затекания отработавшей смазки на поверхность изолятора. Особенно характерно это для сложных эфиров ароматического ряда.

Введение в контакт смазок на синтетических углеводородных маслах (парафиновое, алкилароматическое) приводит к промежуточным результатам. Диаграмма сравнительной износостойкости контактов с различными классами смазок при работе в цепях средней мощности с ω до 50 Вт приведена на рис. 4.

Некоторые из полученных результатов связаны с особенностями исследуемой конструкции контакта. Так, возникновение нагаров вызвано не только воздействием электрических разрядов, но и последующим термическим разложением смазки вследствие перегрева локальных участков контактирующего подвижного контакта из плохо проводящего ток и теплоотвода. Эффективный режим граничной смазки [4], когда обеспечивается существенное снижение интенсивности изнашивания и в то же время сохраняются низкие значения R_k^t , имеет место при скольжении подвижной части подвижной контакт-детали, когда контактная нагрузка достаточно велика. По мере приближения к моменту «опрокидывания»

подвижной контакт-детали нагрузка на размыкаемых контактах линейно стремится к нулю. Падающая характеристика контактной нагрузки в процессе скольжения исследованной конструкции (рис. 1) в значительной мере ответственна за ее повышенную интенсивность и длительность искрения, так как в условиях малых давлений увеличивается вероятность возникновения эффекта Фюри [5], длительного гидродинамического расклинивания скользящего контакта, а также кинематических реакций

Рис. 4. Характерная диаграмма износостойкости контакта при коммутации цепей с w до 50 Вт: I — без смазки; 2 — смазка на кремнийорганической основе; 3 — смазка на синтетическом углеводородном масле; 4 — смазка на сложном эфире; 5 — смазка на полигликолевом масле. Ограничения износостойкости по уровням параметров: I — $\lambda=10^{-8}-10^{-9}$; II — $R_k=0,1$ Ом; III — $R_{из}=10^9$ Ом

контакта на поток силовых импульсов при трении и на изгибные колебания приводного штока, изменяющих направление действия P_y .

Разница в интенсивности изнашивания контакта и динамике R_k в присутствии различных смазок связана прежде всего с тем, что силиконовые масла разлагаются при термическом воздействии с образованием абразивных соединений кремния с кислородом, углеводородные масла карбонизируются, а полигликоли и некоторые из сложных эфиров испаряются почти без образования твердых осадков [6, 7]. Помимо указанного различия, важное значение, по-видимому, имеют теплофизические свойства смазок (удельная теплота испарения, теплопроводность и т. д.), поскольку они влияют на перегрев контакта, а также ответственны за скорость расхода смазки в условиях искрения и термических воздействий. Впрочем, скорость расхода смазки определяется также и рядом других факторов, например миграцией, которая особенно велика для силиконовых масел.

Одной из причин разности динамики снижения изоляционных свойств отработавших масел различной химической природы является разница в проводимости и степени дисперсности продуктов изнашивания контактов и разложения смазок. При использовании силиконовых масел поверхность металлических продуктов изнашивания по аналогии с поверхностью контакта должна быть сильно загрязнена и окислена, а твердые продукты разложения смазки в основном являются диэлектриками. При использовании углеводородных масел загрязненность частиц металла может понижаться, кроме того, в смазке в значительном количестве появляются частицы сажи, обладающие сравнительно высокой проводимостью.

Есть основания предполагать, что масла из класса полигликолей и сложных эфиров способны очищать металлическую поверхность. При разложении некоторых из них, по-видимому, могут образоваться продукты типа глицеринов, которые, как установлено в работах [4, 8], обладают восстановительным действием по отношению к окислам меди. В таких случаях на поверхности контакта должна появиться серовитная пленка, выполняющая ряд полезных функций, но, с другой стороны, в отработавшей смазке, попавшей на поверхность изолятора, может появиться дополнительный канал проводимости, связанный с увеличением фактической площади контактирования ювенильных поверхностей металлических частиц изнашивания в случае соприкосновения последних при выстраивании в цепочки и мостики, замыкающие изоляционный промежуток.

Сравнительный анализ смазок, отработавших в условиях искрения, показал, что если у большинства масел продукты износа металлов в основном мелкодисперсны ($a < 1 \cdot 10^{-6}$ м), то у силиконовых масел значительно больший удельный вес имеет крупнодисперсная фракция (абразивный износ). Мелкодисперсные частицы при определенных условиях более склонны к образованию цепочек и мостиков с пороговой проводимостью [4]. На вероятность возникновения пороговой проводимости, безусловно, влияют склонность смазок удерживать продукты изнашивания во взвешенном состоянии, а также степень подвижности последних в смазочной среде, характер поверхностных взаимодействий частиц в среде смазки и ряд других факторов, изучаемых физико-химической механикой дисперсных сред. Можно предположить, в частности, что сохранение электроизоляционных качеств отработанных смазок на основе некоторых полигликолевых масел связано не только со слабой карбонизацией, но и с деэмульгирующим действием последних.

Механизмы влияния смазок на параметры электрического разряда при расхождении контактов на расстояния, значительно превышающие $1 \cdot 10^{-6}$ м, и взаимодействия смазок с контактной поверхностью в условиях высокотемпературного маломощного разряда малоизучены. В рекламных сообщениях фирмы «Electrolube L.T.D.» и ряда других зарубежных фирм упоминается о дугогасящих свойствах выпускаемых ими смазок, однако в наших исследованиях эти сведения не подтвердились. Все исследованные смазки на один-два порядка затягивают горение дуги на расходящихся контактах по сравнению с контактами без смазки. Несмотря на это, некоторые смазки, как показывают результаты выполненной работы, способны в несколько раз повысить износостойкость контактов и значительно улучшить их триботехнические и электромеханические параметры.

Анализ результатов проведенных исследований показывает, что основными причинами снижения служебных характеристик контактов исследованного типа являются повышенное искрение в зоне коммутации, вызванное падающей характеристикой контактной нагрузки при переключении; наличие фрикционной связи между зонами коммутации, скольжения и контактирования; применение плохо проводящего ток и тепло контактного материала (нейзильбер). Для повышения износостойкости низкоскоростных скользящих контактов, работающих с искрением при переключениях токов, необходимо применять конструкции с постоянной контактной нагрузкой при переключениях, фрикционно отделить зону коммутации от зоны скольжения и контактирования, использовать контактные материалы с повышенной электро- и теплопроводностью, стойкие к искрению. Рассмотрение конструктивных решений, реализующих эти принципы, выходит за рамки этой работы.

Нет сомнения в том, что силиконовые и углеводородные масла будут постепенно вытеснены в смазках для контактов, работающих с искрением, более эффективными смазочными материалами. Некоторый консерватизм в этом отношении связан с комплексом ценных технологических качеств этих масел. Так, силиконовые масла морозоустойчивы, химически инертны к большинству пластмасс и резин, нетоксичны. Сложные же эфиры, например, имеют раздражающий запах и несовместимы с некоторыми литьевыми пластмассами, распространенными в электро- и радиотехнике. Большинство полигликолевых масел имеет недостаточно низкую температуру замерзания и неудовлетворительно ведет себя в качестве изоляторов в условиях повышенной влажности. Поскольку каждое из подобных обязательств может оказаться решающим для отбраковки смазки, то требуются тщательная селекция (подбор оптимальных смесей масел; исследование действия дугогасящих добавок и ПАВ, снижающих вероятность возникновения пороговой проводимости; подбор наиболее эффективных загустителей) и последующая проверка смазки в условиях изготовления и эксплуатации конкретного изделия.

В заключение отметим, что в настоящей работе рассмотрены лишь вопросы, связанные с нанесением макроскопических слоев пластичных смазок с $\delta \geq 10 \cdot 10^{-6}$ м на шероховатые посеребренные поверхности контактов, работающих в цепях средней мощности. Для цепей с низким уровнем сигнала известны [9—11] удачные сочетания контактных и смазочных материалов, обеспечивающие длительную многоцикловую наработку при нанесении смазочного вещества с $\delta < 0,1 \cdot 10^{-6}$ м. Процедура подбора смазки при таких величинах δ значительно упрощается, так как при выборе смазки можно не принимать во внимание объемную температуру ее замерзания и характер взаимодействия с электрическим разрядом, исключить попадание смазки на изолятор, т. е. не учитывать возможное действие смазки на прочностные и изоляционные свойства пластмасс и т. д. В целом для ускорения решения поставленных задач необходима постановка современных электротрибологических исследований, моделирующих работу контактов рассмотренного класса.

Автор выражает глубокую признательность доктору технических наук Н. К. Мышкину за ценные советы и замечания при обсуждении работы.

Обозначения

u, ω — напряжение и мощность коммутируемой цепи; $R_k, R_{из}$ — переходное сопротивление и сопротивление изоляции электрического контакта в стационарном положении; P, P_1, P_2, P_y — силы, действующие на подвижную контакт-деталь; $l(t)$ — геометрический параметр, зависящий от времени скольжения; L — константа; R_{max}, R_a — параметры шероховатости по ГОСТ 2789—73; δ — средняя толщина нанесенного на контакт слоя смазки; λ — линейная интенсивность изнашивания; U_{min}, I_{min} — минимальные напряжение и ток дугообразования; U_d, τ — напряжение и длительность дугового разряда; R_k^t — переходное сопротивление электрического контакта в процессе скольжения; a — характерный линейный размер; N — число циклов переключений.

Nomenclature

u, ω — tension and power of a commutated circuit; $R_k, R_{из}$ — transient resistance and insulator resistance of the electric contact in a stationary position; P, P_1, P_2, P_y — forces affecting a moving contact-unit; $l(t)$ — geometrical parameter dependent on time of sliding; L — constant; R_{max}, R_a — roughness parameters according to ГОСТ 2789-73; δ — mean thickness of a lubricant layer applied to the contact; λ — linear wear rate; U_{min}, I_{min} — minimum tension and current of arc formation; U_d, τ — tension and duration of arc discharge; R_k^t — transient resistance of the electric contact when sliding; a — characteristic linear dimension; N — number of switchover cycles.

Figure Captions

Fig. 1. Sliding two-way contact: *a* — $P_1 = P_2 = P/2$; *b* — $P_1 = 0, P_2 = P$. The arrows in Fig. 1, *b* show the direction of dumping of the system «movable contact — components» at the following instant of motion ($P_1 = \frac{L - e(t)}{L} P$).

Fig. 2. Microphotograph of the working surface of the system «movable contact — components»: *a* — commutation zone; *b* — sliding zone; *B* — carbon deposit in the contact zone. $N = 2 \cdot 10^4$ cycles; operation conditions — 12 V (eff), 1 A (eff) 50 Hz, active loading; lubricant on the basis of an organosilicon fluid. The surface is washed by alcoholbenzine mixture.

Fig. 3. Change of R_K with the number of cycles N in the circuits of middle power: 1 — lubricant on the basis of an organosilicon fluid; 2 — lubricant on the basis of polyglycol or aliphatic ether.

Fig. 4. Characteristic diagram of contact wear resistance in commutation of circuits with ω up to 50 W: 1 — without lubricant; 2 — lubricant on the organosilicon basis; 3 — lubricant on the basis of a synthetic hydrocarbon oil; 4 — ether-based lubricant; 5 — lubricant on the basis of polyglycol ether. Limitations of wear resistance by the levels of the parameters: I — $\lambda = 10^{-8} \div 10^{-9}$; II — $R_K = 0,1 \text{ Ohm}$; III — $R_{из} = 10^9 \text{ Ohm}$.

Summary

To improve wear resistance of low-velocity sliding contacts operating with sparking and current changing-over one should make use of constructions with constant contact stresses in sliding, frictionally separate the commutation zone of the zone of sliding and contact, to apply effective contact materials. Plastic lubricant should possess substantial lubricating ability, minimally protract an electric arc in contact divergence, in electrothermal decomposition not generate abrasive solid products and particles of conducting carbon, protect the formation of current conducting structures of fine-disperse metal and soot in a lubricating layer.

Литература

1. Chiranzelly R. V., Henry V. C. // Lubr. Eng. 1966. Vol. 22, N 5. P. 174—180.
2. Михайлов В. В. Повышение износостойкости слаботочных контактов, работающих в динамических условиях: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. Калинин, 1984.
3. Патент 1335017 (Франция), МКИ, класс Н. 02С, приоритет от 16 июля 1962 г. Усовершенствование конструкции переключателей.
4. Кончиц В. В., Мешков В. В., Мышкин Н. К. Триботехника электрических контактов. Минск, 1986.
5. Furey M. Y. // ASLE Trans. 1961. Vol. 4, N 1. P. 1—11.
6. Гундерсон Р., Харт А. Синтетические смазочные материалы и жидкости. М.; Л., 1955.
7. Синицын В. В. Подбор и применение пластичных смазок. М., 1974.
8. Литвинов В. Н., Михин И. М., Мышкин Н. К. Физико-химическая механика износостойкого переноса при трении. М., 1979.
9. Antler M. // Wear. 1963. Vol. 6, N 1. P. 44—65.
10. Antler M. // IEEE Trans. 1973. PNP-9, N 1. P. 4—15.
11. Antler M. // IEEE Trans. 1987. CHMT-10, N 1. P. 32—41.